

ВЛИЯНИЕ ОЧИСТКИ ЗАГРЯЗНЕННЫХ СЕМЯН ПЕРЕД ФИНТЕРИРОВАНИЕМ НА РУНО И КАЧЕСТВО СЕМЯН

Джамолов Р.К.

Доктор технических наук, профессор,
АО "Научный центр хлопковой промышленности", Узбекистан

Акрамов М.М.

Ассистент кафедры «Технологии машиностроения и автоматизация»,
Ферганский политехнический институт, Фергана, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14053626>

В джин-линтерном цеху хлопкоочистительного предприятия ООО «БУЛУТ ТЕКСТИЛ» Ферганской области установлено новое семяочистительное оборудование и изучено влияние семяочистки на ворс и качество семян при ленте. Эксперименты проводились на хлопке селекции С-8290, I и IV технических сортах, перерабатываемых на предприятии.

Сделан вывод путем сравнения показателей качества продукции, выпускаемой в состоянии с использованием и без использования оборудования для очистки семян, установленного на предприятии, с целью проведения технологического сравнения. Показатели качества полученной продукции представлены в нижеследующем таблице 1. При этом изучалось изменение степени загрязненности полученного пухового изделия при очистке пуха на аппарате для очистки пуха типа ОВМ-А, действующий в технологическом процессе. До удаления ворса загрязненность ворса составляет 6,5% при неочищенных семенах хлопчатника I промышленного сорта и 4,8% после очистки, при неочищенных семенах хлопчатника IV сорта - 12,2% и после очистки составило - 9,4%.

Таблица 1

Сравнительные показатели пуховых изделий, полученных с производства

№	Показания пуха, полученные без очистителя семян					Показатели вспушивания семян t				
	состав, %					состав, %				
	пух	семена	Мелко загряз.	Крупно загряз.	Общ загрязн онность	пух	семена	Мелко загряз.	Крупно загряз.	Общ. Загрязно нность
I-семена хлопчатника промышленный сорт										
1	94,5	1,5	2.2	1,8	5,5	95,8	1.2	1,5	1,5	4.2
2	93,8	1,8	2.3	2.1	6.2	95,5	0,9	2.0	1,6	4,5
3	94,6	1,6	1,8	2.0	5.4	96,0	1, 1	1.6	1.3	4.0
Или	94,3	1,64	2.1	1,97	5, 7	95,7	1.06	1,7	1,46	4.2
Тип Б, I-сорт, относится к среднему классу.						Тип Б, I-сорт, относится к высшему классу				
IV - из семян хлопка технического сорта.										
1	89,5	3.2	3,8	3,5	10,5	92,2	2,5	2.6	2,7	7,8
2	89,2	3.4	3.6	3,8	10,8	91,8	2,7	2,7	2,8	8.2
3	89,0	3,5	3,8	3.7	11,0	92,0	2,5	2.6	2,9	8.0
Или	89,2	3.3	3.7	3.7	10,7	92,0	2,5	2.6	2,8	8.0
II-сорт, тип Б среднего класса						II-сорт тип Б высокого класса				

Из приведенной выше таблицы 1 видно, что после джинирования семена прошли без очистки от примесей, степень загрязненности семенного пуха I промышленного сорта и составила 5,7% после очистки в пухоочистителе ОВМ-А, расположенном в технологическом процессе, установлено, что пух принадлежал к типу Б, I сорту, среднему классу. После джинирования семя очищали от примесей и после удаления пуха уровень примесей составил 4,2%, следовательно было определено, что пух относится к типу Б, типу I, высокому классу.

При анализе семенного ворса, полученного из хлопка IV промышленного сорта, загрязненность ворса составила 10,7% после ворсоочистительной машины ОВМ-А в состоянии, когда семя не подвергалось очистке, согласно O`z DSt 645:2010 «Вата хлопковая. Технические условия» видно, что по требованию стандарта он относится к среднему классу II-сорта типа Б, а после очистки семян загрязненность пухом составляет 8,0%, и он относится к высшему классу II-сорту типа Б.

В зависимости от степени загрязнения дженированных семян общая ворсистость может быть выше из-за неравномерной ворсистости линтированных семян. Таким образом, ворсистость и механическую поврежденность семян определяли в одинаковых режимах работы в процессе линтирования очищенных и неочищенных семян. Опыты проведены на семенах с степенью ворсистости 11,0 и 12,5 %, механически поврежденных семенах с 2,3 и 2,8 %. Результаты представлены в таблице 2.

Таблица 2

Зависимость степени загрязненности дженированных семян от качественных показателей линтированных семян

Хлопок – промышленный сорт.	Степень ворсистости дженированных семян, %	Уровень примесей дженированных семян, %	Степень ворсистости линтированных семян, %	Влажность семян, %	Увеличение механической поврежденности линтированных семян, %
I	11	0,5	7,0	7,8	1,5
		0,9	8,5	9,6	1,6
		1,2	9,0	11,2	2,2
IV	12,5	2,0	9,2	12,0	2,3
		2,4	9,8	12,8	2,2
		3,5	10,6	13,6	3,4

Из таблицы 2 выше, можно увидеть увеличение степени загрязненности и ворсистости дженированных семян, в процессе ворсования примеси предотвращаются ворсистость семян, а разница в степени ворсистости увеличивается и общий уровень ворсистости увеличивает механическую повреждение семян.

Поэтому очистка семян от примесей перед линтингом приводит к повышению качества семян.

При уровне засоренности семян хлопчатника I-сорта до линтования - 0,5%, уровень ворсистости после линтирования - 7,0%, влажность - 7,8%, O'zDSt 596:2009 "Семена технические. Технические условия". Установлено, что он относится к 1 классу по стандарту [2].

Установлено, что уровень загрязненности семян хлопчатника IV-сорта перед линтингом составил 2,0 %, ворсистость семян хлопчатника 9,2 %, влажность 12,0 %, и относится к III-сорт 1-го класса согласно стандарту.

С увеличением степени засоренности семян на основе содержащихся в процессе линтирования примесей семена выходят не полностью

линтерованными, а ворсистость семян увеличивается, что приводит к снижению класса.

В связи с наличием примесей сделан вывод, что механические повреждения увеличиваются из-за наличия примесей в линтерной пиле, за счет наличия примесей помимо зубьев пилы. Таким образом, очистка семян перед линтингом приводит к повышению качества продукции и повышению экономической эффективности.

Использованная литература:

1. Собственный О`z DSt 645:2010 «Вата. Технические условия».
2. О`zDSt 596:2009 Семена технические. Технические условия.

